

Відсутністю поширення й церковної атрибутики з кістки та великих стаціонарних майстерень, пов'язаних з монастирями, можна пояснити слабку роль візантійського світу в розвитку косторізного ремесла. Суттєвих впливів візантійської традиції на давньоруську косторізню продукцію не простежено¹.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що початок розвитку косторізного ремесла в Південній Русі припадає на часи перетворення Києва на великий політичний, економічний і культурний центр, а саме на першу половину X ст., можливо, на кінець IX ст. Цей етап характерний появою елітної продукції, що пов'язана з роботою нечисленних різьбярів (можливо, не тільки по кістці) на замовлення. У цей час косторізне ремесло формується під впливом іншокультурних традицій, зокрема північноєвропейської, де різьблення по кістці мало довшу історію й було більш розвиненим. Протягом XI–XII ст. складаються передумови для подальшого розквіту косторізного ремесла, що відбувається в другій половині XII – першій половині XIII ст. У цей період з'являються майстерні, що виготовляють продукцію, розраховану на масовий попит. Водночас косторізне ремесло не набуває поширення скрізь і сконцентровано в окремих осередках, передусім у Києві. На прикладі більшості досліджених пам'яток воно продовжує існувати як домашній промисел. Окремо звернемо увагу на переважно світський характер давньоруського косторізного ремесла й, відповідно, незначний вплив на нього з боку візантійського християнського декоративно-ужиткового мистецтва.

Тараненко С. П.

Кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології

Махота О. О.

Молодший науковий співробітник

Пефтіць Д. М.

Старший науковий співробітник

Мисько Ю. В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КВАРТАЛУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У 2019 р.

Протягом 2019 р. науково-дослідним сектором археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника здійснювався археологічний нагляд за всіма ремонтно-реставраційними, земляними, аварійними роботами та геологорозвідувальними дослідженнями. Серед них особливе місце займають наукові пошуки, проведені під час прокладення електричних комунікацій на території Верхньої лаври у південно-західному кварталі КПЛ, який розміщується на ділянці між корп. 1, 3, 5, 6 (траншеї – ТК-7-10, 15, 17; шурфи – ШК-1-2, 6-10) (іл. 1). Ця локація вже неодноразово потрапляла в поле зору археологів (1996, 2001–2003, 2009, 2011 рр.). Тут засвідчено наявність культурних шарів і об'єктів XVII–XVIII ст. та початку XIX ст.² (іл. 2). Дослідження мали переважно науково-рятувальний характер і були пов'язані з будівельними або технічними роботами. Винятком стали розкопки С. Балакіна 2003 р., коли вдалося з'ясувати розміри вцілілої ділянки кам'яних підмурків початку XVIII ст., виявлених під час благоустрою південного фасаду корп. № 3 у 2002 р. Автор пов'язав їх із недобудованою лаврською дзвіницею 1707 р.³. Попри цей приклад ефективності археологічного нагляду, необхідно визнати, що велика кількість археологічно

¹ Сергеева М. С. К вопросу о внешнем факторе развития художественной резьбы. С. 246.

² Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Зажигалов О. В. Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. 172 с., кольор. вклейка 16 с.

³ НА ІА НАН України, № 2003/130. Балакін С. А. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2003 р. Київ, 2004.

досліджених місць на одній локації не завжди означає повну вивченість ділянки. Для південно-західного кварталу КПЛ це підтвердили роботи 2019 р., які значно прояснили його стратиграфічну ситуацію. Вивчені об'єкти та отримані матеріали дозволяють створювати загальні реконструкції та формулювати нові завдання для майбутніх досліджень.

Матеріали ранньозалізного віку

Проблема “скіфського шару” на території Києво-Печерської лаври є доволі дискусійною¹, будь-які нові матеріали цього часу дозволяють розширити наші уявлення про історію населення ранньозалісної доби. Загалом у різних частинах досліджуваної ділянки було знайдено 6 фрагментів ліпних посудин, більшість з яких невеликого розміру. Один з них (№ 2005) має грубувату поверхню темно-брунатного кольору, що разом із вмістом тіста – крупними домішками кварциту та слюди – дозволяє віднести його до кераміки мілоградської культури². З ями № 1 шурфу № 1 походять 2 фрагменти значно кращого гатунку (№ 1375, 1376). Вони доволі тонкостінні, тісто добре відмучене, поверхня світло-сірого кольору і заглажена якісно. Ймовірно, їх можна ідентифікувати як приналежні до посуду скіфських лісостепових племен³. Зазначені фрагменти ліпного посуду знаходилися у перевідкладеному стані, проте їх наявність вказує на можливу присутність на ділянці т. зв. “скіфського шару”.

У шурфі № 6 було зафіксовано передматериковий шар, що відповідає стратиграфічній ситуації під час досліджень у Митрополичому саду в 2017 р.⁴ В розкопі № 1 та шурфі № 1 передматериковий шар у своїй верхній частині містив поодинокі матеріали XIII–XIV ст., які могли потрапити туди завдяки дифузії ґрунтів та землерийним тваринам, а з нижньої частини походили знахідки ранньозалісної доби. Тому ми можемо припускати наявність культурного горизонту ранньозалісної доби і для території південно-західного кварталу КПЛ. Попередній характер цього ствердження передбачає більш масштабні польові дослідження на означеній ділянці.

Матеріали давньоруського періоду

Враховуючи історичну топографію представленої локації НКПКЗ, очікуваними могли б стати культурні шари давньоруського часу (принаймні, з XI ст.), а можливо й об'єкти житлово-господарського призначення. Але ані попередні дослідження, ані останні 2019 р. їх не виявили. У перевідкладеному стані та в об'єктах XVII–XIX ст. зафіксовано всього 8 артефактів цього періоду: 5 фрагментів плінфи; фрагмент крученого браслета з коричневого напівпрозорого скла (№ 1352); фрагменти сіроглиняного вінця (№ 34) та верхньої частини сіроглиняного горщика, орнаментованого врізними паралельними лініями по плічках (№ 619). Подібна ситуація, звичайно, може пояснюватися відмінністю стратиграфії цієї локації від інших ділянок Верхньої лаври, тобто глибшим заляганням давньоруських культурних шарів та нерівномірністю їх потужності. Але це навряд чи може відповідати загальному формуванню культурного шару навіть за мінімальної активності життєдіяльності у монастирі. Видається, що проблема історичної планувальної структури монастиря у давньоруський період вимагає перегляду або принаймні ґрунтовнішого пояснення причин відсутності матеріальних свідчень епохи на просторі між головними святинями – Успенським собором та Троїцькою надбрамною церквою.

Матеріали другої половини XIII–XVI ст.

Під час досліджень 2019 р. у шурфі № 6 нам вдалося зафіксувати два об'єкти (№ 3 і № 4) XIII–XIV ст. (іл. 3). Через невеликі розміри шурфів вони досліджені фрагментарно. Вірогідно, це були ями господарського призначення. Наявність культурного шару з матеріальними

¹ Балакін С. А. Пам'ятки первісних культур на теренах Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2016: Музейництво і пам'яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення: Зб. наук. пр. Київ : НКПКЗ, Вид-во “Фенікс”, 2017. С. 120-127; Тараненко С. П. До питання про “скіфський шар” на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання 2019: Пам'ять і пам'ятки Мазепиною доби: вивчення, збереження, осмислення: Зб. наук. пр. Київ : НКПКЗ, Вид-во “Фенікс”, 2019. С. 344-352.

² Мельниковская О. Н. Племена южной Белоруссии в раннем железном веке. Москва, 1967. С. 97.

³ Максимов Е. В., Петровская Е. А. Древности скифского времени Киевского Поднепровья. Полтава, 2008. С. 46.

⁴ Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Балакін С. А., Пабат (Махота) О. О. Археологічний сезон 2017 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику // Археологічні дослідження в Україні 2017 р. Київ : ІА НАН України, 2019. С. 76-78.

Лл. 1. План-схема розміщення траншей та шурфів у 2019 р. в південно-західному кварталі КПП

залишками цього періоду підтверджує безперервність функціонування Печерського монастиря після Батієвої навали. Причому ця історична тяглість засвідчена і подальшими матеріалами, аж до XIX ст. Знахідки представлені виключно керамічними фрагментами. До другої половини XIII ст. – першої половини XIV ст. належать верхні частини 7 горщиків із валикоподібним вінцем та зрізаноконічною короткою шийкою¹. Дещо пізнішим часом – другою половиною XIII – початком XV ст. датуються 10 фрагментів валикоподібних сплюснених вінець з борозенкою по внутрішньому краю, а також 5 валикоподібних сплюснених вінець з виїмкою зовні та борозенкою по внутрішньому краю. Аналогічні за морфологією зразки горщиків за результатами розкопок в Києві походять з комплексів другої половини XIII–XIV ст. на території корпусу хористів Михайлівського Золотоверхого монастиря, Печерської гауптвахти, об'єктів по пров. Рильського, 5, вул. Велика Житомирська, 2 та вул. Сагайдачного, 18 тощо².

У межах XIV–XV ст. датуються фрагменти 8 масивних валикоподібних вінець горщиків з борозенкою по внутрішньому краю. Масивні грибоподібні вінця представлені уламками 4 горщиків. До кінця XIV–XV ст. належать знахідки 2 фрагментів горщиків з масивним валикоподібним краєм та глибокою виїмкою зсередини. Аналогії таким зразкам посуду відомі як за результатами розкопок вищезгаданих комплексів, так і дещо пізніших. З-поміж останніх це: яма 1 на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, об'єкти XIV–XV ст. на території Старого арсеналу, об'єкти цього ж часу на території Києво-Печерської лаври (поблизу корпусу № 68 та корпусу № 4), а також матеріали з Київського Подолу, виявлені по вул. Андріївська, 7/9³. Періодом другої половини XV–XVI ст. датуються знахідки 7 уламків вінець ромбоподібного перетину. Синхронними їм є й знахідки фрагментів 3 горщиків із вінцями підпрямокутного профілю. Аналогічне профілювання виробів характерне

¹ Оногда О. В. Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини XIII–XV ст.: автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2012. 17 с.

² НА ІА НАН України. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2019 р. Оногда О. В. Керамічні матеріали другої половини XIII–XVI ст. з археологічних досліджень 2019 р. на території НКПІКЗ. Київ, 2020. С. 219–223.

³ Там само.

для кераміки цього часу, виявленої під час розкопок на території Старого арсеналу в Києві та кількох об'єктів XV–XVI ст. на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, а також комплексів по вул. Сагайдачного, 18 та Андріївська, 7/9¹.

Серед знахідок привертає увагу нечисленна, проте репрезентативна колекція полив'яних виробів, представлена уламками 5 посудин. Найбільший інтерес становить верхня частина сіроглиняного полив'яного глека, вкрита жовто-зеленою поливою зовні та зсередини (№ 453). Виріб має пласку ручку збоку та широкий носик-злив. Оздоблений комоподібними наколами, лінійним заглибленим орнаментом по плечу (Рис. 4, а). Це характерний зразок рідкісної, проте цілком виразної полив'яної кераміки післямонгольського часу, що стилістично тяжіє до давньоруської традиції, але все ще не схожа на типовий для XV ст. і подальшого часу посуд масового виробництва. Окрім верхньої частини глека, з колекції матеріалів походять кілька зразків стінок, денця та уламок ручки полив'яного виробу. Всі вони вкриті поливою світло-коричневого або коричнево-зеленого відтінків. Хронологічну атрибуцію здійснено на підставі аналогій, насамперед із нововиявленими керамічними матеріалами другої половини XIII–XIV ст. з околиць Києва².

Іл. 2. Фрагмент Археологічної карти НКПІКЗ

За визначенням О. Оногди, розглянута вибірка є цілком репрезентативною та характерною для культурно-хронологічного горизонту другої половини XIII–XVI ст. на території Києво-Печерської лаври. Отримані результати вкотре доповнюють дані до історичної топографії давнього Печерська, а також підтверджують тезу про інтенсивний розвиток життя в межах монастирської території у пізньосередньовічний та ранньомодерний час³.

Крім столового та кухонного посуду керамічні вироби представлені також фрагментами кахель. Один з них (№ 596) XIV–XVI ст. – це вінце, імовірно, горщикоподібної кахлі з світло-сірого тіста з квадрифольним устям (Рис. 4, b). На думку О. Пашковського, знахідки таких кахель на території Києва вкрай рідкісні. Раніше вони були виявлені на Подолі (Контрактова площа, Житній ринок, вул. Волоська, 23) та на території Києво-Печерської лаври. Характерним для XVI ст. є фрагмент кута лицьової пластини (№ 2009) коробчастої личкової кахлі (Рис. 4, c)⁴.

Матеріали XVII–XVIII ст.

На відміну від попередніх періодів, культурний шар XVII–XVIII ст. представлений в усіх шурфах південно-західного кварталу КПЛ, а колекція знайденого керамічного посуду досить повно репрезентує столовий та кухонний набір XVII–XIX ст. Традиційно її значну частину складають горщики та тарілки. Більша частина колекції може бути датована кінцем XVII – першою половиною XVIII ст., періодом розквіту Печерського містечка. Посуд цього часу найбільш різноманітний, деякі зразки (наприклад, декоровані тарілки) є високохудожніми виробами, виконаними в певній традиції монастирської кухні (Рис. 4, d; f).

¹ Оногда О. В. Керамічні матеріали другої половини XIII–XVI ст. з археологічних досліджень 2019 р. ... С. 219–223.

² Гунь М. О., Оногда О. В., Чміль Л. В. Керамічні комплекси другої половини XIII – середини XIV ст. з поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3 на Київщині // Археологія і давня історія України. 2016. Вип. 3: Дослідження Київського Полісся. С. 172–179.

³ Балакін С. А., Оногда О. В. Культурно-хронологічний горизонт XIV–XV ст. Києво-Печерської лаври та її околиць // Актуальні проблеми археології: Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І. С. Винокура. Тернопіль, 2010. С. 110–111.

⁴ НА ІА НАН України. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2019 р. Пашковський О. О. Колекція кахель з досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2019 р. 2020. С. 213–219.

Найближчі аналогії більшості виробів слід шукати серед матеріалів Старого арсеналу (Вознесенський жіночий монастир). Окрім того, значну частину колекції складають посудини для рідин – глечики, гладушки, баклаги, що також могли активно використовуватись у побуті монастирської кухні¹.

3

Лл. 3. План розміщення об'єктів (№ 3 та № 4) XIII–XIV ст. в шурфі ШК-6.

Лл. 4. Фрагменти керамічних виробів XIII–XVIII ст.: 1 – верхня частина полив'яного глека II половини XIII–XIV ст., 2 – фрагмент горщикоподібної кахлі квадрифольного типу XIV–XVI ст., 3 – частина коробчастої личкової кахлі XVI ст., 4 – денце миски із ангобованим зображенням янгола кінця XVII – початку XVIII ст., 5 – миска з рельєфним орнаментом та двокольоровою поливою кінця XVII – початку XVIII ст.

4

До XVII–XVIII ст. належить і низка об'єктів різних конструкцій та призначення. У шурфах № 1, 6, 7 та 10 зафіксовано 10 господарських ям XVII–XVIII ст. Їх можна розділити на дві групи: невеликі (з максимальним діаметром до 1,5 м) та великих розмірів, які виходили за межі шурфів і вирахувати їх справжні параметри не видається можливим.

Призначення об'єктів першої групи конкретизувати достатньо важко, оскільки як знахідки (або їх відсутність), так і форма ям на це не вказують. Наприклад, у шурфі № 8 зафіксовано декілька об'єктів: 1, 1а, 1б, 2 та 3 (Рис. 5), які представляли собою певну систему ям. Малоімовірно, що вони були задіяні у будівництві чи в господарських потребах, але цілком можливо, що їх можна пов'язати із садівництвом чи городництвом.

Ями другої групи (об'єкт 1 з шурфу № 2; об'єкти 1, 2 з шурфу № 6; об'єкт 2 з шурфу № 8) розміщувалися з південного боку корпусу № 3. Через невеликі розміри шурфів вони досліджені фрагментарно. Функціональність ям важко встановити, вірогідно, це були споруди господарського призначення (наприклад, льох чи льодовня), які входили у систему достатньо великих господарських об'єктів з тильної сторони келій Соборних старців. Можемо припустити, що період їх функціонування пов'язаний з існуванням дерев'яних келій, які були знищені, як вважається, під час пожежі 1718 р.

Крім господарських ям, під час археологічного нагляду в траншеях № 7-10, 17 та шурфах № 6, 8 зафіксовано 13 кладок та 7 вимосток. Як кладку ми визначали залишки регулярного мурування на розчині більш ніж двох рядів цегли. Під вимостою розумілася однорядова кладка, зафіксована в плані. Вони розміщені на відносно невеликій глибині (від 0,2 м до 1,1 м) від сучасної денної поверхні. Основним критерієм для їх датування став будівельний матеріал – цегла та розчин (за наявності). Крім цього використовувалися картографічні джерела –

Лл. 5. План розміщення об'єктів XVII–XVIII ст. в шурфі ШК-8.

¹ НА ІА НАН України. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2019 р. Оленіч А. М. Керамічний посуд XVII–XVIII ст., 2020, с. 224-228.

плани Лаври XVIII–XX ст.¹ Для попередньої реконструкції був проведений аналіз розміщення зафіксованих об'єктів зі спорудами, які зазначені на планах (Таблиця 1).

Таблиця 1. Кладки та вимостки, зафіксовані у південно-західному кварталі КПЛ у 2019 р.

№	Кладка/ Вимостка; опис	Розміри об'єкта, м (а); глибина від с. д. п., м (б)	Розміри (а) та колір (б) цегли; датування (с)	Відповідність спорудам на планах Києво-Печерської лаври
1.	Кладка 1, тр. 7; розчин: цемент та вапно; 3 ряди цегли	a) 1,2×0,4×0,2; b) 0,2–0,4	a) 27×13×7,0; b) жовтий; c) XIX ст., “микола- ївська цегла”	Згідно плану 1908 р., на цьому місці була розташована кругла мала архітектурна форма (фонтан?).
2.	Кладка 2, тр. 8; розчин вапняно- піщаний; 8 рядів	a) 1,2×0,3×0,6; b) 0,2–0,86	a) 27×13×7,0; b) жовтий; c) XIX ст., “микола- ївська цегла”	На планах з 1891 до 1925 рр. на цьому місці стояла будівля невідомого призначення ²
3.	Кладка 3, тр. 8; вкрита шаром бетонного розчину	a) 1,4×0,2×0,4; b) 0,3–0,7	a) – b) жовтий; c) XIX–XX ст.	На планах з 1891 до 1925 рр. на цьому місці стояла будівля невідомого призначення
4.	Кладка 4, тр. 10; розчин вапняно- піщаний; 5 рядів	a) 1,3×0,4×0,4; b) 0,6–0,9	a) 34×17×5,0; b) червоний; c) кінець XVII– XVIII ст.	Можна пов'язати з будівлею “Кам'яних келій, де переплітають книги” (1742–1837)
5.	Кладка 5, шурф 7; розчин вапняно- піщаний; 6 рядів	a) 1,5×0,8×0,5; b) 1,0–1,5	a) 30×15×?; b) червоний; c) кін. XVII–XVIII ст.	Будівля невідомого призначення, що розташовувалася на цій території з 1742 до 1891 р.
6.	Кладка 6, шурф 9; розчин вапняно- піщаний; 11 рядів	a) 1,5×1,0×1,0; b) 0,9–1,9	a) 15×7,0; b) жовтий та оранжевий; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Будівля невідомого призначення, що розташовувалася на цій території з 1742 до 1891 р.
7.	Кладка 7, тр. 10; розчин вапняно- піщаний; 3 ряди	a) 0,8×0,3×0,4; b) 0,6–1,0	a) – b) червоний, жовтий; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з будівлею “Кам'яних келій, де переплітають книги” (1742–1837) або з “Кам'яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)
8.	Кладка 8, тр. 10; розчин відсутній; цегла гарної якості	a) 1,0×0,3; b) 1,1	a) 30×17×7,0; b) жовтий; c) XIX ст.	Можна пов'язати з будівлею “Кам'яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)
9.	Кладка 9, тр. 10; розчин вапняно- піщаний; 3 ряди	a) 1,2×0,3; b) 0,7	a) – b) червоний, жовтий; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з будівлею “Кам'яних келій, де переплітають книги” (1742–1837) або з “Кам'яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)

¹ Архів Києво-Печерської лаври та Заповідника. Випуск 1. ЦДІАК України. Ф. 128, Києво-Печерська лавра: Іменний покажчик / Упорядник С. Р. Кагамлик. Київ : НКПІКЗ, “Фенікс”, 2007. 384 с.

² За зображенням на плані не завжди зрозуміло, була споруда дерев'яною чи кам'яною. У першому випадку будівля могла мати дерев'яну верхню частину і кам'яний фундамент. Тому тут і далі ми порівнюємо відповідність зафіксованих кладок та вимосток до зображених на планах об'єктів.

Вісімнадцята Міжнародна наукова конференція

10.	Кладка 10, тр. 10; розчин вапняно-піщаний; 2 ряди	a) 1,1×0,3; b) 0,6	a) – b) червоний, жовтий; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з будівлею “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837) або з “Кам’яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)
11.	Кладка 12, тр. 17; розчин вапняно-піщаний; 6 рядів цегли, прошарок забутовки і знову 3 ряди цегли	a) 3,6×1,6; b) 0,5–1,2	a) 26×13×6 та 30×16,5×4; b) червоний, жовтий; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Господарська споруда, побудована у 1845 р.
12.	Кладка 13, тр. 17; розчин вапняно-піщаний; 9 рядів	a) 1,3-1,6×0,4; b) 0,3–0,7	a) 13×7,0 та 15×6,5; b) жовтий, рожевий; c) кін. XVII–XIX ст.	Господарська споруда, побудована у 1845 р.
13.	Кладка 14, тр. 17; цегляний блок, згори вкритий бетоном	a) 0,7×0,4×0,3; b) 0,3	a) – b) жовтий; c) кін. XVIII – перш. пол. XIX ст.	Господарська споруда, побудована у 1845 р.
14.	Вимостка 1, тр. 9; без розчину	a) 2,1×0,3; b) 0,3	a) – b) жовтий; c) XVIII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з комплексом “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837)
15.	Вимостка 2, тр. 9; без розчину	a) 1,0×0,3; b) 0,1	a) – b) жовтий; c) XVIII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з комплексом “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837)
16.	Вимостка 3, тр. 9; без розчину	a) 0,3×0,3; b) 0,9	a) – b) жовтий; c) XVIII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з комплексом “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837)
17.	Вимостка 4, тр. 10; цегла розміщена “ялинкою”	a) 3,0×2,0; b) 0,1	a) – b) жовтий; c) XVIII – перш. пол. XIX ст.	Аналогічне сучасному вимощенню біля корп. № 6
18.	Вимостка 5, тр. 10; розчин вапняно-піщаний	a) 1,1×0,3; b) 0,5	a) – b) жовтий та червоний; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з комплексом “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837) або з “Кам’яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)
19.	Вимостка 6, тр. 10; розчин вапняно-піщаний; 2 яруси	a) 1,1×0,3; b) 0,3	a) 33-36×5-6; b) жовтий, червоний; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з комплексом “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837) або з “Кам’яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)
20.	Вимостка 8, тр. 9; без розчину	a) 2,0×1,7; b) 0,8	a) – b) жовтий та червоний; c) кін. XVIII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з комплексом “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837) або з “Кам’яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)

Зафіксовані залишки фундаментів та вимосток під час досліджень у траншеях та шурфах можуть стати надійним джерелом для реконструкції забудови території між корпусами № 1, 3, 5, 6 та Великою лаврською дзвіницею у XVII–XX ст. Це не знімає питань, пов'язаних з експлуатацією означеного простору у більш ранній час. Відсутність матеріалу та об'єктів давньоруського періоду ставлять під сумнів житлово-господарську забудову цієї території в XI–XIII ст. Матеріали литовської доби свідчать, що тут вже розміщувалися об'єкти господарського призначення.

Іл. 6. План-схема розміщення клядок 7-10 в траншеї ТК-10

Серед отриманого різноманітного та цікавого керамічного матеріалу виділяється колекція кахель різних періодів. Наявність у ній найраніших і рідкісних знахідок не тільки для Києва, а й загалом для Центральної України, в черговий раз унаочнюють та підтверджують тезу про виняткову роль Києво-Печерської лаври як релігійного та культурного центру¹.

Не викликає сумнівів перспективність подальшого археологічного вивчення південно-західного кварталу Заповідника. Бажана форма досліджень – стаціонарні розкопки, які можуть дати об'єктивні дані стратиграфічної ситуації цієї локації і стати надійним джерелом для реконструкції експлуатації цієї території, починаючи із ранньозалізної доби, а особливо – висвітлити житлово-господарську діяльність Печерського монастиря в XI–XIX ст.

Іл. 7. Фіксація клядок 12-14 в траншеї ТК-17. В плані: а – клядка 12; б – клядка 13-14. Стратиграфія: с – клядка 12, вид з північного боку; d – клядка 12, вид з південного боку; e – клядка 13, вид з південного боку; f – клядка 14, вид із західного боку

¹ Пашковський О. О. Колекція кахель з досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2019 р. С. 219.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТΙΑНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaj i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомирський Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020